

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128279>

УДК 37.01

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СРЕДСТВАМИ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В.В. Бооль,

аспирант академической кафедры методологии и теории социально-педагогических исследований,
Тюменский государственный университет

Аннотация: В данной статье представлены проблемы формирования учебно-познавательной мотивации учащихся старшей школы в условиях полилингвального образования. В контексте кризисной ситуации в мире в начале двадцатых годов 21 века меняется социальный заказ к языковой подготовке. При этом проблема формирования учебно-познавательной мотивации по сей день остается одной из центральных в школьном образовании, несмотря на ее теоретическую разработанность. Тем более не рассмотрен тщательно вопрос потенциала полилингвального образования для формирования учебно-познавательной мотивации. В ходе исследования теоретических подходов к данной проблеме автором были проведены диагностические тесты с целью определения первичного уровня учебно-познавательной мотивации обучающихся старшей школы. Результаты этих диагностик легли в основу разработки теоретической модели формирования учебно-познавательной мотивации средствами полилингвального образования.

Ключевые слова: учебно-познавательная мотивация, формирование мотивации, диагностика учебной мотивации, полилингвальное образование

PROBLEMS OF FORMING LEARNING AND COGNITIVE MOTIVATION BY MEANS OF POLYLINGUAL EDUCATION

V.V. Bool,

postgraduate student of the Academic Department of Methodology and Theory of Social and Pedagogical Research,
Tyumen State University

Annotation: This article presents the problems of formation of educational and cognitive motivation of high school students in the context of multilingual education. In the context of the crisis situation in the world at the beginning of the twenties of the 21st century, the social order for language training is changing. At the same time, the problem of the formation of educational and cognitive motivation to this day remains one of the central ones in school education, despite its theoretical development. Moreover, the issue of the potential of multilingual education for the formation of educational and cognitive motivation has not been carefully considered. In the course of the study of theoretical approaches to this problem, the author carried out diagnostic tests in order to determine the primary level of educational and cognitive motivation of high school students. The results of these diagnostics formed the basis for the development of a theoretical model for the formation of educational and cognitive motivation by means of multilingual education.

Keywords: educational and cognitive motivation, formation of motivation, diagnostics of educational motivation, multilingual education

Познавательные возможности языка были известны еще древнейшим людям, познание истины невозможно без обращения к слову. Язык воспитывает, формирует внутренний мир человека. И сегодня, в двадцатые годы 21 века, в эпоху глобализации, информации и цифровизации, когда связь поколений теряется и национально-культурный опыт постепенно становится все более обезличенным, важно прилагать все усилия для сохранения языков и культур.

Если рассматривать иноязычное образование как преобразование себя, за точку отсчета можно принять становление вторичной (а в нашем случае даже полилингвальной) языковой

личности путем вхождения учащегося в культуру, присвоения ее традиций. В данном контексте современное образование в целом и школа в частности должны стремиться создать такие условия, в которых формируется полилингвальная компетенция как инструмент межкультурного общения.

Международные отношения в современном мире на сегодняшний день переживают кризис. Отличительной чертой этого кризиса стало то, что в России ни один процесс не приостановился, а скорее наоборот получил толчок для развития новых инициатив, в том числе и в образовании. 2023 год был объявлен в России Годом педагога и наставника [1]. В этом году введены стандарты третьего поколения, ведутся дискуссии о преобразовании системы высшего образования, продолжает работу национальный проект «Образование». Стандарты третьего поколения ставят перед педагогами задачу взрастить поколение с толерантным сознанием, понимаемое нами не как уступка или снисхождение, а как принятие чужих культур, и поведением в поликультурном мире и осознанием своего места в нем. Декларируется интерес к изучению родного языка, подчеркивается вопрос понимания российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе [2]. В контексте кризисной ситуации формируется новый социальный заказ по отношению к языковой подготовке граждан. Человек, владеющий несколькими языками, должен стать транслятором ценностей своего общества для других культур. Становится ясно, что новый подход к языковому образованию стал просто необходим.

Основным требованием к предметным результатам по учебному предмету «Иностранный язык» является сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире. Объективная реальность такова, что подходы билингвальные сменяются полилингвальными подходами к обучению иностранным языкам на межкультурном уровне и в междисциплинарном контексте. На сегодняшний день феномен поликультурного и полилингвального образования предполагает переосмысление приоритетов и ценностных установок, которые преобладали последние десятилетия, происходит осознание быстро меняющегося мира и места русского человека в

нем. И хотя государством предпринято немало мер по сохранению языков, остается много нерешенных вопросов, связанных с организацией последовательного и систематического обучения на полилингвальной основе. Ведь на практике реализация данных целей затрудняется многими факторами. Ярким примером является факт, что большинство школ отказалось от ведения второго иностранного языка, поскольку этот вопрос, согласно новым стандартам, решается по усмотрению администрации образовательных учреждений и родителей. Это же и говорит о недостаточном желании изучения нескольких языков.

Обращаясь к вопросу о степени теоретической разработанности проблем учебной мотивации и полилингвального образования, мы видим, что наиболее освещенным в настоящее время является вопрос о природе учебной мотивации. В отечественной науке вопросами учебно-познавательной мотивации занимались многие исследователи (Л.И. Божович, А.К. Маркова). Подробно исследованы особенности строения и развития мотивационной сферы личности учащихся и представлены характеристики отдельных ведущих мотивов учения (Матюхина М.В.), рассмотрены вопросы познавательного интереса (Г.И. Щукина), описаны отдельные виды мотивов (А.К. Маркова).

Проблемы полилингвального образования изучены также достаточно широко. В основном это исследования билингвизма, который рассматривается с разных ракурсов. Так, с точки зрения психолого-педагогического направления (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Р.К. Миньяр-Белоручев) билингвизм понимается как социально-культурный феномен, проявляющийся в таких факторах, как усиление роли социокультурного компонента, потребность в двуязычном обучении как средстве профессиональной подготовки, развитие мирового информационного пространства. Исследователи лингвистического направления (В.А. Виноградов, Ю.А. Жлуктенко) рассматривали билингвизм в основном как владение двумя языками.

За последние десятилетия выполнен ряд исследований, изучающих непосредственно полилингвизм: рассмотрены проблемы формирования поликультурной языковой личности, разработана концепция билингвального/бикультурного образования, дана общая картина полилингвального образования, его сущности и основ,

подробно разработан вопрос о дидактике многоязычия. (Халяпина Л.П., Брыксина И. Е., Барышников Н.В)

Тем не менее, несмотря на большую значимость уже проведенных исследований в области полилингвального образования, существует ряд противоречий между преобладающей системой обучения языку и потребностями, обусловленными изменениями в системе образования, в первую очередь сдвигом ценностных установок в сторону родной культуры

Основное противоречие мы видим в том, что часто рассматриваются разные стороны многоязычного образования как с точки зрения отдельных аспектов языка, так и с позиции тех навыков, умений и компетенций, которые развиваются при изучении языков. Однако большинство исследований, описывая полилингвальное образование как систему и как среду обучения, не раскрывают весь его дидактический потенциал, тем более в области развития мотивации. А ведь именно мотивация образует собой основу развития познавательной активности школьника, дает ориентир на определенные ценности в жизни и формирует его личность.

Более того, в реальной педагогической практике иностранные языки, предложенные для изучения в школе, часто преподаются с целью скорее утилитарной, во внимание не принимается их резерв для формирования мотивации учения. Учителя общеобразовательных школ доносят лишь фактический (грамматический и лексический) материал языка, упуская из виду очевидные принципы полилингвального образования, такие как принцип диалога культур, индивидуализации, нелинейности [5, 6], принцип трансязычия и развития мышления, принцип конструктивного сотрудничества и когнитивный принцип [7, 8] и др., призванные в том числе развивать и формировать учебно-познавательную мотивацию. В массовой школьной практике учебный процесс выстраивается преимущественно на внешней стимуляции действий учащихся. И чаще всего нет последовательной системы развития мотивации, нет согласованности родителей и учителей в этом вопросе. Родительская общественность часто апеллирует к тому, что иностранные языки в учебном плане не нужны и дают лишнюю нагрузку.

И наконец, в большинстве изученных нами работ полилингвальное обучение рассматривается лишь в условиях высшего

образования, совершенно не уделяется внимания образованию школьному. Мы считаем, что принцип преемственности должен работать здесь в полную силу и традиции полилингвального обучения должны переходить из одного звена образования в другое.

В связи с вышеизложенным особое значение приобретает проблема развития познавательной мотивации учащихся к учебной деятельности, поиск решения которой является сложным и многоплановым. Мы полагаем, что выходом из сложившейся ситуации может служить принципиально новая концепция полилингвального образования, обеспечивающая синтез языкового, метапредметного и межкультурного компонентов с целью формирования у старшеклассников положительной мотивации учения.

В процессе исследования теоретических подходов в целях разработки проблемы формирования учебно-познавательной мотивации мы поставили перед собой следующие задачи:

- определить факторы образовательного процесса, влияющие на уровень развития учебной мотивации учащихся старших классов;
- провести диагностирование с целью определения уровня познавательной мотивации и ее структуру;
- выяснить условия организации полилингвального образования, ориентированного на развитие устойчивой внутренней мотивации учащихся;
- произвести отбор технологий, способов и методов (образовательных, психологических, социальных), способствующих формированию учебной мотивации;
- выявить зависимость между применением системы методов полилингвального образования и формированием устойчивой мотивации;
- апробировать и определить результативность комплекса методов полилингвального образования, обеспечивающих эффективное развитие учебной мотивации школьников;
- провести анализ, обобщение и интерпретацию результатов экспериментального исследования по развитию учебной мотивации.

Исследовательский проект опытно-экспериментальной деятельности лингво-эстетической гимназии № 83 г.Тюмени следует рассматривать как вариант теоретико-практического подхода к

решению обозначенных вопросов по проблеме формирования учебно-познавательной мотивации в рамках образовательного учреждения.

Изучение мотивации и ее формирование – процессы одновременные. Исходя из этого тезиса мы наряду с теоретическими исследованиями провели ряд диагностических тестирований на обучающихся экспериментальной группы.

Опытно-экспериментальное исследование реализуется на базе МАОУ гимназия № 83 города Тюмени. В исследовании приняли участие 18 респондентов, 16-17 лет, обучающиеся 10 классов гуманитарного профиля, изучающих английский язык углубленно как первый иностранный и немецкий язык как второй иностранный, 5 юношей и 13 девушек. По уровню владения языковыми компетенциями группа неоднородная. Методом тестирования были выявлены следующие уровни владения иностранными языками (табл. 1):

Таблица 1 – Уровень владения иностранными языками

	A1	A2	B1	B2	C1
английский язык	2	10	5	1	-
немецкий язык	9	3	4	1	1

На первом этапе был составлен ряд психодиагностических методик, направленных на изучение учебной мотивации:

1. Методика диагностики структуры учебной мотивации школьников М. В. Матюхиной [3].

2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению по Андреевой А.Д [4].

3. Методика «Сочинение».

В ходе исследования проверялись следующие гипотезы:

1. Мы предполагали, что приоритетными мотивами будут мотивы достижения успеха и внешние мотивы (оценки, давление родителей и социума).

2. Также ожидалась низкая мотивация по отношению к предмету «Второй иностранный язык», поскольку учащиеся старших

классов более мотивированы на изучение предметов, необходимых им для поступления.

Тестирование проводилось в начале 2022-2023 учебного года.

Для оценки структуры мотивации была выбрана методика диагностики структуры учебной мотивации школьников М. В. Матюхиной, которая позволяет определить мотивы учебной мотивации. Мотив считается выраженным, если учащийся набрал от 6 до 9 баллов. Бланковое тестирование выявило следующие результаты (рис. 1):

Рисунок 1 – Структура учебно-познавательной мотивации у учащихся 10 классов

Как мы видим, наиболее выраженными в данной группе являются познавательные (72 %), мотивы достижения успеха (55 %) и мотивы позиции школьника (50 %). Это говорит о том, что учащиеся данной группы обладают учебными навыками, стремятся получить новые знания. Кроме того они нацелены на положительный результат своей деятельности и знают пути их достижения, а также способны на самостоятельное получение знаний, имеют навыки саморегуляции.

При этом наша гипотеза о преобладании внешних мотивов не подтвердилась. Они являются ведущими лишь у 33 % опрошенных.

Наименее выраженными в данной группе являются мотивы эмоциональные и коммуникативные (17 % и 27 % соответственно).

Для определения отношения учащихся к учебе была выбрана методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению по Андрееву А.Д., которая позволяет определить эмоциональное отношение к учебе и уровни мотивации учения (выделяется 4 уровня). Результаты данного анкетирования представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровни учебно-познавательной мотивации у учащихся 10 классов

Преобладающим является продуктивная мотивация, позитивное отношение к учебе, соответствие социальному нормативу (2 уровень, 7 человек (39 % опрошенных)). У 6 человек (33 %) выявлен средний уровень мотивации с несколько сниженной познавательной мотивацией (3 уровень). 4 учеников (22,2 %) имеют сниженную мотивацию, переживание “школьной скуки”, отрицательное эмоциональное отношение к учению.

Эти результаты в целом подтверждают данные первого опроса. Более половины респондентов имеют высокий либо средний уровень мотивации и треть учащихся отрицательно относятся к учебной деятельности.

Методика «Сочинение» была выбрана для определения отношения учащихся к предмету «Второй иностранный язык (немецкий язык)». Группе было предложено написать сочинение на тему «Мои раздумья об уроках немецкого языка». Анализ работ обучающихся показал, что в целом есть интерес к урокам немецкого языка «мне нравятся уроки немецкого», «немецкий язык сам по себе хороший», «немецкий язык – мой любимый урок, начиная с 5 класса», «уроки немецкого языка меня вполне устраивают» итд, но с оговорками «...но мне он не понадобится в жизни..» и «..довольно сложный в изучении». Более половины участников написали о том, что им нравится учитель, что говорит скорее об субъективном положительном отношении к предмету, чем об объективном.

Определив структуру мотивов учащихся и, как общее отношение к учебной деятельности, так и частное к предмету «Немецкий язык» мы можем наметить себе следующий план действий: а) поддержание и сохранение познавательных мотивов, мотивов достижения; б) целенаправленная работа над улучшением общего положительного отношения к учебе (с опорой на методы и технологии полилингвального образования). Наша цель – уход от неопределенной учебной мотивации, стремление показать учащимся положительные моменты учебной деятельности, создать у обучающихся фундамент для последующего развития познавательных мотивов, а также формирование навыков самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности. Этому способствуют атмосфера обучения, ситуации успеха, использование таких принципов обучения, как принцип дифференциации, принцип коммуникативности.

Вышеизложенные идеи легли в основу теоретической модели формирования учебно-познавательной мотивации средствами полилингвального образования, которая на данный момент находится в процессе разработки. Результаты первичной диагностики структуры учебно-познавательной мотивации использованы для коррекции модели и для успешной практической ее апробации в общеобразовательной школе.

Список литературы

[1] Указ Президента Российской Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника» [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/> (дата обращения 7.05. 2023).

[2] ФГОС Среднее общее образование [Электронный ресурс] – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-soo> (дата обращения: 7.05.2023).

[3] Матюхина М.В. Изучение и формирование мотивации учения у младших школьников / М. В. Матюхина. – Учеб.пос.: 2001. 112 с.

[4] Андреева А.Д. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы / А.Д. Андреева, А.М. Прихожан // Психологическая диагностика. – 2006. № 1. 33-38 с.

[5] Ялалов Ф.Г. Основы полилингвального образования. / Ф.Г. Ялалов – Казань: Академия наук Республики Татарстан, 2021. 192 с.

[6] Мосин М.В. Дидактический потенциал билингвизма в обучении иностранному языку / М.В. Мосин, Л.П. Водясова, Н.М. Мосина, Н.В. Чинаева // Интеграция образования. – 2017. № 4. 751-764 с.

[7] Друцко Н.А. Обоснование применения принципов обучения второму иностранному языку в рамках мультилингвального подхода / Н.А. Друцко // Общество: социология, психология, педагогика. – 2017. № 12. 156-159 с.

[8] Ястребова Л.Н. Принципы обучения второму иностранному языку как специальности в языковом вузе / Л.Н. Ястребова // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2014. № 8. 75-79 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the President of the Russian Federation of June 27, 2022 No. 401 “On holding the Year of the Teacher and Mentor in the Russian Federation” [Electronic resource] – URL: <https://docs.edu.gov.ru/document/26ba12611bfc19a49fd3afee9d45e0a0/> (accessed 7 May 2023).

[2] GEF Secondary general education [Electronic resource] – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-soo> (date of access: 05/07/2023).

[3] Matyukhina M.V. Study and formation of learning motivation in younger schoolchildren / M. V. Matyukhina. – Textbook: 2001. 112 p.

[4] Andreeva A.D. Methods for diagnosing motivation for learning and emotional attitude to learning in middle and senior classes of school / A.D. Andreeva, A.M. Parishioners // Psychological diagnostics. – 2006. No. 1. 33-38 p.

[5] Yalalov F.G. Fundamentals of multilingual education. / F.G. Yalalov – Kazan: Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, 2021. 192 p.

[6] Mosin M.V. Didactic potential of bilingualism in teaching a foreign language / M.V. Mosin, L.P. Vodyasova, N.M. Mosina, N.V. Chinaeva // Education Integration. – 2017. No. 4. 751-764 p.

[7] Drutsko N.A. Substantiation of the application of the principles of teaching a second foreign language within the framework of a multilingual approach / N.A. Drutsko // Society: sociology, psychology, pedagogy. – 2017. No. 12. 156-159 p.

[8] Yastrebova L.N. Principles of teaching a second foreign language as a specialty in a language university / L.N. Yastrebova // Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University. – 2014. No. 8. 75-79 p.

© В.В. Бооль, 2023

Поступила в редакцию 21.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Бооль В.В. Проблемы формирования учебно-познавательной мотивации средствами полилингвального образования // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 133-144. URL: <https://ip-journal.ru/>